

Produção de biocombustível de aviação a partir do processo *Alcohol-to-Jet* integrado a uma biorrefinaria

C. J. S. CAVALCANTI¹, D. R. M. ELIHIMAS², G. TALAVERA³, A. PICADO⁴, F. R. CARVALHO², M. A. S. S. RAVAGNANI¹

¹Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Engenharia Química, Brasil

²Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Engenharia Química, Brasil

³Universidad Nacional Politécnica, Departamento de Ciências, Nicarágua

⁴KTH Royal Institute of Technology, Departamento de Engenharia Química, Suécia

E-mail para contato: massravagnani@uem.br

RESUMO – Este trabalho investigou o processo Alcohol-to-Jet (ATJ) integrado a uma biorrefinaria de etanol para produzir biocombustível de aviação utilizando o simulador de processos Aspen Plus v.10 e dados disponíveis na literatura. Além da simulação, foram realizadas modificações na planta do processo que resultaram em vantajosas melhorias do ponto de vista energético, pois houve uma diminuição de 22 e 41 % da energia consumida, na safra e entressafra respectivamente, e o excedente de energia mostrou um aumento de 17 e 19% na mesma ordem. A composição do biocombustível de aviação (C8 – C16) não foi prejudicada, e a vazão mássica final desse biocombustível aumentou em 2%.

1 INTRODUÇÃO

Ações para combater as mudanças climáticas foram estabelecidas no Acordo de Paris durante a 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima (COP 21). As nações participantes foram convocadas a apresentar compromissos para redução de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), assim cada país teve a chance de elaborar metas compatíveis com suas capacidades, são as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) (SOARES; CENAMO, 2018).

O primeiro setor a estabelecer metas mitigatórias foi o da aviação civil internacional, representado pela Organização da Aviação Civil Internacional – OACI (*International Civil Aviation Organization*- ICAO). Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (*International Air Transport Association*– IATA) (2018), o transporte aéreo é responsável por aproximadamente 2 % das emissões de CO₂ no mundo. Sendo assim, a ICAO criou o “Esquema de Redução e Compensação de Emissões da Aviação Internacional” (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation* – CORSIA), que é um mecanismo de mercado para viabilizar o alcance de suas metas de redução, que são: melhorar a eficiência do uso do combustível de aviação, em média, 1,5 % ao ano; estabilizar as emissões a partir de 2020 através da expansão neutra em carbono; e reduzir pela metade as emissões de carbono até 2050 em comparação com os níveis de 2005 (SOARES; CENAMO, 2018; VINHADO; SOUZA; GONÇALVES, 2019).

Dentre os esforços realizados, uma das formas para reduzir as emissões é por meio da substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. O Brasil detém ampla experiência da utilização de biomassa para fins energéticos, além de um longo histórico em agregar a produção de biocombustível com a segurança alimentar e o desenvolvimento rural. Dessa forma, o país apresenta um cenário promissor de desenvolvimento tecnológico para a produção de combustíveis de aviação renováveis.

O Brasil é o maior consumidor de combustíveis de aviação da América Latina. Os produtos especificados para uso em aeronaves no país são o querosene de aviação (QAV), a gasolina de aviação e o querosene de aviação alternativo (QAV alternativo) (ANP, 2019). O querosene de aviação, também conhecido como Jet-A1 ou QAV, é um derivado de petróleo obtido por processos de refino como o fracionamento por destilação atmosférica, contendo cadeias de 11 a 12 carbonos, sendo utilizado em motores movidos a turbina. O QAV alternativo é obtido a partir de fontes alternativas, como biomassa, gases residuais, resíduos sólidos, carvão e gás natural, produzido por processos específicos e bem definido. A especificação dos querosenes de aviação no Brasil é determinada pela Resolução ANP nº 778, de 5 de abril de 2019 (BRASIL, 2019).

Algumas tecnologias de processo, que convertem biomassa em substitutos de combustível de aviação de origem fóssil, estão disponíveis. Algumas em escala comercial ou pré-comercial, e outras ainda estão no estágio de pesquisa e desenvolvimento. Essas tecnologias são variadas e dependem fortemente do tipo de matéria-prima (WANG *et al.*, 2016). Um exemplo é o processo *alcohol-to-jet* (ATJ), que utiliza álcoois como metanol, etanol ou álcoois superiores para produzir o biocombustível de aviação através de uma série de reações: desidratação, oligomerização, hidrogenação e fracionamento (CHIARAMONTI *et al.*, 2014).

Reconhecendo o potencial da matriz energética brasileira em relação à produção do etanol, a produção de combustível de aviação por meio do processo ATJ é uma excelente oportunidade para diversificar a oferta de biocombustíveis no País. Sendo assim, este trabalho investigou o processo ATJ integrado a uma biorrefinaria de etanol para produzir biocombustível de aviação utilizando simulação de processos.

2 METODOLOGIA

O fluxograma do processo ATJ integrado em uma biorrefinaria 1G foi baseado no trabalho de Klein *et al.* (2018). Toda a simulação foi construída originalmente no Aspen Plus V.8.6 e, neste trabalho, foram propostas melhorias no fluxograma do processo utilizando o Aspen Plus V.10.

2.1 Simulação da biorrefinaria

Foi considerada uma destilaria de base autônoma de etanol (1G) para integração da rota de biocombustível de aviação que apresenta as características mostradas na Tabela 1. Essa usina opera seus principais equipamentos durante a safra de cana-de-açúcar (200 dias), enquanto armazena bagaço e palha de cana para a operação da unidade de cogeração (CHP – *Combined Heat and Power*) durante todo o ano (330 dias). Foi considerado um processamento de 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano e produção de etanol hidratado (93%, m/m) e excedente de energia elétrica (EE).

Tabela 1 – Principais parâmetros da simulação de uma biorrefinaria autônoma 1G.

Parâmetro	Especificação
Capacidade de processamento de cana-de-açúcar	4 milhões de toneladas/ano
Operação de processo 1G	Safra (200 dias)
Principais produtos	Etanol hidratado (93 m/m %), eletricidade excedente
Uso de palha	50% de recuperação do campo
Sistema CHP	Caldeiras de 65 bar; 485 °C de vapor
Operação CHP	Todo o ano (330 dias)

A destilaria base 1G refere-se a uma planta moderna com caldeiras de alta pressão, consumo reduzido de vapor de processo e acionadores de moinho elétricos. Essa usina utilizou uma fração considerável de palha, ou seja, 50% da palha de cana produzida, para aumentar expressivamente a produção de energia elétrica em relação às usinas que não realizam essa operação. Uma fração do bagaço e da palha da cana-de-açúcar é armazenada durante a safra para ser utilizada na entressafra na unidade da cogeração para que o EE seja gerado durante todo o ano. Vale destacar que esta usina segue a configuração de uma nova usina de cana-de-açúcar, e seu desempenho se destaca em relação à usina média atual no Brasil (KLEIN *et al.*, 2018).

Nesta simulação foi considerada uma produção de aproximadamente 430 mil m³/ano de etanol hidratado com 93% (m/m) de pureza, que é utilizado como alimentação do processo ATJ. No anexo A é apresentado um fluxograma simplificado da simulação da biorrefinaria integrada ao processo ATJ.

2.2 Simulação do processo ATJ

A primeira etapa da conversão do etanol em biocombustível de aviação é o processo de desidratação, que produz principalmente etileno através da reação na Equação 1. Os parâmetros do processo foram baseados em Arvidsson (2011) e estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros do reator adiabático na desidratação do etanol.

Parâmetro	
Catalisador	Óxido de alumínio
Fluxo de massa/massa do catalisador (h ⁻¹)	0,5
Pressão (bar)	11,4
Injeção de vapor superaquecido (11,4 bar): etanol	1:1
Temperatura de entrada da alimentação (°C)	450
Conversão de etanol (%)	99,5

Durante a desidratação do etanol, também ocorre a formação de subprodutos – como dietiléter, acetaldeído, propeno, butileno, etano, monóxido de carbono e dióxido de carbono – (Equações 2 a 8). Essas reações foram inseridas no reator e as seletividades utilizadas estão apresentadas na Tabela 3.

Tabela3 – Seletividades para produtos de desidratação de etanol.

Reação	1	2	3	4	5	6	7	8
Seletividade (%)	98,80	0,05	0,20	0,27	0,06	0,50	0,007	0,11

Os gases são separados da fase líquida (principalmente água e etanol não reagido) e são enviados para reatores de oligomerização. Os parâmetros de processo para essa etapa foram baseados em Heveling *et al.* (1998) e estão organizados na Tabela 4. Uma estequiometria de reação genérica é apresentada na Equação 9.

Tabela4– Principais parâmetros para oligomerização de etileno

Parâmetro	
Catalisador	Sílica-alumina trocada por níquel (NiSA)
Fluxo de massa/massa do catalisador (h ⁻¹)	2
Pressão (bar)	35
Temperatura (°C)	120
Conversão de etileno (%)	99,3
Distribuição de produtos	C4 – 20%; C6 – 15%; C8 – 23%; C10 – 19%; C12 – 12%; C14 – 5%; >C16 – 6%

A hidrogenação da mistura de oligômeros resultante é realizada usando as condições do processo apresentadas na Tabela 5, com base em Gruber *et al.* (2013). Uma estequiometria de reação genérica é apresentada na Equação 10.

Tabela 5 – Principais parâmetros para hidrogenação de oligômeros.

Parâmetros	
Catalisador	0,5% Pd/Alumina
Fluxo de massa/massa do catalisador (h ⁻¹)	3
Pressão (psi H ₂)	150
Temperatura (°C)	150
Excesso de hidrogênio (%)	10
Conversão (%)	>99%

O fracionamento do produto foi realizado para obtenção dos diferentes tipos de combustível (combustível de aviação, nafta e diesel).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A simulação da biorrefinaria integrada proposta por Klein *et al.* (2018) utiliza o etanol hidratado a 93 % como alimentação do processo ATJ. Para produzir o etanol nessa concentração é necessário o uso de duas colunas de destilação, que são conhecidas como coluna A e coluna B.

A primeira etapa do processo ATJ acontece no reator de desidratação, que é alimentado por etanol e vapor de água. Ou seja, na etapa de destilação é gasta energia para remover água do etanol até 93%, e logo após essa mesma corrente é misturada com vapor de água. Logo, não faz sentido expender esforços na coluna B de desidratação do processo da biorrefinaria. Então, considerando que todo etanol produzido na destilação é destinado ao processo ATJ, foi feito um estudo para a eliminação da coluna B e modificar a alimentação do processo ATJ para a corrente de solução alcoólica resultante da coluna A. A Figura 1 mostra a parte do processo de desidratação de etanol que ocorre na biorrefinaria, proposta por Klein et al. (2018) que é o caso base desse estudo, com as modificações realizadas.

Figura 1: Fluxograma (a) do caso base e (b) as modificações realizadas.

Notou-se que há uma pequena variação entre o componente etanol e água e a nova corrente apresenta a existência de outros álcoois (álcool isoamílico e isobutanol), mas a sua presença e quantidade não foi suficiente para prejudicar o catalisador da desidratação do processo ATJ.

Observou-se que as modificações realizadas foram vantajosas do ponto de vista energético, pois houve uma diminuição de 22 e 41 % da energia consumida, na safra e entressafra respectivamente, e o excedente de energia mostrou um aumento de 17 e 19% na mesma ordem. Outra verificação foi feita em relação à composição do biocombustível de aviação produzido (Figura 2).

Figura 2: Composição do biocombustível de aviação antes e após modificação do processo.

Percebeu-se que a composição do biocombustível de aviação não foi prejudicada, e a vazão mássica final desse biocombustível aumentou em 2%. Sendo assim, a modificação

proposta apresentou melhorias em termos energéticos e manteve a qualidade do biocombustível de aviação.

4 CONCLUSÃO

Por meio do estudo detalhado do processo foi possível propor melhorias no fluxograma que levou a remoção da coluna B no processo de destilação do etanol na biorrefinaria, resultando na diminuição do consumo energético da planta e garantia das especificações de qualidade do biocombustível de aviação.

5 REFERÊNCIAS

ARVIDSSON, M., LUNDIN, B. Process Integration Study of a biorefinery producing ethylene from lignocellulosic feedstock for a chemical cluster. 113 f. Tese (Doutorado)- Chalmers University of Technology, Gotemburgo - Suécia, 2011.

BRASIL. Resolução no 778, de 05 de abril de 2019. Resolução ANP N° 778. Diário Oficial da União, 08 abr. 2019., Brasília, DF., 2019.

CHIARAMONTI, D.; PRUSSI, M.; BUFFI, M.; TACCONI, D. Sustainable biokerosene: process routes and industrial demonstration activities in aviation biofuels. Applied Energy, v. 136, p. 767-774, 2014.

GRUBER P. R.; PETERS M. W.; GRIFFITH J. M.; OBAIDI Y. A.; MANZER L. E.; TAYLOR J. D.; HENTON, D. E. Renewable compositions. U.S. Patent 8,378,160, 2013.

HEVELING, J.; NICOLAIDES, C. P.; SCURRELL, M. Catalysts and conditions for the highly efficient, selective and stable heterogeneous oligomerization of ethylene. Applied Catalysis A: General, v. 173, n. 1, p. 1-9, 1998.

KLEIN, B. C.; CHAGAS, M. F.; JUNQUEIRA, T. L.; REZENDE, M. C. A. F.; CARDOSO, T. F.; CAVALETT, O.; BONOMI, A. Techno-economic and environmental assessment of renewable jet fuel production in integrated Brazilian sugarcane biorefineries. Applied Energy, v. 209, p. 290-305, 2018.

SOARES, P.; CENAMO, M. Esquema de Redução de Emissões da Aviação Civil Internacional (CORSA / ICAO): Desafios e Oportunidades para o Brasil. São Paulo, 2018. ISBN 978-85-64371-29-3

VINHADO F. S.; SOUZA, L. M.; GONÇALVES, M. F. “Regulamentação e garantia da qualidade de combustíveis de aviação sustentáveis,” 1º Congresso da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para Aviação. Natal-RN, 2019.

WANG W-C.; TAO, L.; MARKHAM, J.; ZHANG, Y.; TAN, E.; BATAN, L.; WARNER, L.; BIDDY, M. Review of Biojet Fuel Conversion Technologies. National Renewable Energy Laboratory, Technical Report. NREL/TP-5100-66291.